

nalen Musikwissenschaftlichen Kongreß Bonn 1970 Referate anzumelden

- a) zu weiteren Problemen aus dem Bereich der Generalthemen,
- b) mit Themen nach freier Wahl.

Für die oben genannten Arbeitsgruppen und für das Symposium können Anmeldungen nicht erfolgen; hier besteht nur die Möglichkeit der Teilnahme an der Diskussion.

Kongreßsprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Werden mehr Referate angemeldet, als zeitlich untergebracht werden können, behält sich die Vorbereitende Kommission eine Auswahl vor.

Die Dauer der Referate sollte in keinem Fall 10 Minuten überschreiten. Für die Darbietung von Musik- und sonstigen Beispielen sind Tonbandgeräte (19 cm/sec = 7 1/2 ips Halbspur) und Bildprojektoren (für Diapositive 5 x 5 cm) verfügbar.

Die Referatanmeldung ist bis spätestens 31. Dezember 1969 auf der beiliegenden Karte an den Vorsitzenden der Vorbereitenden Kommission, D-53 Bonn, Am Hof 34, Musikwissenschaftliches Seminar, zu richten. Die Entscheidung über die Annahme der Referate wird den Referenten bis zum 1. März 1970 mitgeteilt.

Die Einladung zur Teilnahme an dem Kongreß mit dem genauen Programm ergeht voraussichtlich im März 1970.

Auskunft über das „Internationale Beethovenfest Bonn 1970“ erteilt das Kulturamt der Stadt Bonn, D-53 Bonn, Kronprinzenstraße 26.

Erlangen, den 15. September 1969

Der Präsident:
gez. Ruhnke

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Internationaler Musikwissenschaftlicher Kongreß

BONN 1970

7. bis 12. September

EINLADUNG

Hierdurch gebe ich mir die Ehre, die Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung zusammen mit Fachkollegen und Freunden der Musikwissenschaft in aller Welt zu einem Internationalen Musikwissenschaftlichen Kongreß einzuladen, der vom 7. bis 12. September 1970 in Bonn veranstaltet wird. Die zweihundertste Wiederkehr des Geburtstages von Ludwig van Beethoven gibt Veranlassung, in seiner Geburtsstadt zusammenzukommen. Der Termin des Kongresses wurde so gewählt, daß die Teilnehmer die Möglichkeit haben, den anschließend stattfindenden II. Zyklus des „Internationalen Beethovenfestes Bonn 1970“ zu besuchen.

VORBEREITENDE KOMMISSION

Eine vorbereitende Kommission, bestehend aus den Herren Heinz Becker, Bochum, Siegfried Kross, Bonn, Günther Massenkeil, Bonn (Vorsitzender) und Klaus Wolfgang Niemöller, Köln, hat im Auftrag der Gesellschaft für Musikforschung unter Konsultation einer Reihe von Fachkollegen aus dem In- und Ausland das wissenschaftliche und künstlerische Programm des Kongresses entworfen.

WISSENSCHAFTLICHES PROGRAMM

Das wissenschaftliche Programm umfaßt drei Generalthemen, ein Symposium und Freie Forschungsberichte.

Die Generalthemen lauten:

- I. Beethoven
- II. Die Oper
- III. Die Musik in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Diese Themen sollen in jeweils mehreren Arbeitsgruppen in Form einer Reihe von Referaten (mit Diskussion) behandelt werden. Im einzelnen sind folgende Arbeitsgruppen vorgesehen:

- I.1 Rhythmus und Metrum bei Beethoven (Leitung: Thrasybulos G. Georgiades, München)
- I.2 Haydn und Beethoven (Leitung: Friedrich Blume, Schlüchtern)
- I.3 Probleme der Skizzen Beethovens (Leitung: Siegfried Kross, Bonn)
- I.4 Beethoven und Osteuropa (Leitung: Zofia Lissa, Warschau)
- II.1 Opernkomponist und Textbuch (Leitung: Anna Amalie Albert, Kiel)
- II.2 Oper und Gesellschaft (Leitung: NN)
- II.3 Die Opernszene und ihre musikalischen Typen (Leitung: Wolfgang Osthoff, Würzburg)
- III.1 Außenseiter der Neuen Musik (Leitung: Carl Dahlhaus, Berlin)
- III.2 Der musikalische Neoklassizismus (Leitung: Rudolf Stephan, Berlin)
- III.3 Der gegenwärtige Stand der Schönberg-Forschung (Leitung: Hans Oesch, Basel)

Das Generalthema I bildet auch den Gegenstand der beiden öffentlichen Vorträge (Kurt von Fischer, Zürich, und Joseph Schmidt-Görg, Bonn).

Das Symposium steht unter dem Thema „Reflexion über musikgeschichtliche Forschung heute“ (Leitung: Hans Heinrich Eggebrecht, Freiburg i. Br.).

Die Freien Forschungsberichte werden zu Gruppen zusammengestellt, wobei ebenfalls Gelegenheit zur Diskussion gegeben sein wird.

KÜNSTLERISCHES PROGRAMM

Das künstlerische Programm ist auf die wissenschaftlichen Verhandlungen abgestimmt. Geplant sind Konzerte des Orchesters der Beethovenhalle Bonn (Werke von Haydn), des Kölner Rundfunk-Sinfonie-Orchesters (zeitgenössische Musik), des Chur-Cölnischen Kammerorchesters (Werke aus der Zeit des jungen Beethoven) und des Collegium musicum der Universität Bonn (Werke von Gaveaux, Cherubini und Beethoven).

RÄUMLICHKEITEN

Für die wissenschaftlichen Veranstaltungen steht die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zur Verfügung, deren Hauptgebäude das ehemalige Stadtschloß der Kurfürsten-Erbbischofe von Köln ist. Die Konzerte finden statt in der Beethovenhalle, im großen Sendesaal des Westdeutschen Rundfunks in Köln und in der Redoute zu Bad Godesberg, wo der Überlieferung nach sich die Begegnung zwischen Haydn und Beethoven abspielte.

AUSSTELLUNGEN

Während des Kongresses ist den Teilnehmern Gelegenheit zum Besuch des Beethovenhauses gegeben, wo sich eine Ausstellung mit Handschriften Beethovens befindet. Das Rheinische Landesmuseum Bonn eröffnet im Laufe des Kongresses eine Ausstellung von Instrumenten aus der Beethovenzeit; das Beethovenarchiv stellt in der Universität wichtige Dokumente zur Beethovenforschung aus.

ANMELDUNG VON REFERATEN

Hiermit ergeht an alle Musikforscher, unabhängig von ihrer Mitgliedschaft in der Gesellschaft für Musikforschung, die Einladung, für den Internatio-